

ФОРМИРОВАНИЕ ИММУНИТЕТА К СТОЙКОСТИ И САМООБЛАДАНИЮ У УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ИЗУЧЕНИЯ ПРЕДМЕТА «НАЧАЛЬНАЯ ДОПРИЗЫВНАЯ ПОДГОТОВКА» НА ОСНОВЕ СОТРУДНИЧЕСТВА СЕМЬИ- ШКОЛЫ-МАХАЛЛИ

Медетова Раушан Мамадияровна¹, Азимов Кобул Эргашевич²

¹заведующая отделом Национального института педагогики воспитания, доктор педагогических наук,

²преподаватель Учебного центра военной подготовки Национального университета Узбекистана, подполковник

<https://doi.org/10.5281/zenodo.21063574>

В современных условиях глобализации образования одной из актуальных задач остаётся обеспечение духовной стойкости учащихся и воспитание их как личности с крепким духовным иммунитетом, способной защищать себя от идеологических угроз различного спектра.

В современном мире цифровое информационное пространство стало неотъемлемой частью жизни учащихся. В связи с этим, важно развивать у учащихся информационную культуру, навыки анализа источников и умение различать манипулятивную информацию. Эти навыки составляют когнитивную основу иммунитета и играют важную роль в защите учащегося от воздействия вредоносной информации. Ученик, обладающий сильными психологическими качествами, такими как личная рефлексия, самопознание, эмоциональная устойчивость и управление эмоциями, реже поддаётся чуждым идеям.

На наш взгляд, этот процесс важен ещё и потому, что различные деструктивные системы стремятся нанести угрозу учащейся молодёжи посредством включения их в диалог и оказания социально-психологического давления. Ведь каждому из нас известно то, что социальные сети, средства массовой коммуникации и различные идеологические потоки, оказывающие прямое влияние на сознание учащихся, играют значительную роль в формировании мировоззрения учащихся, что требует организации данного процесса на научно-педагогической основе.

Указы и постановления Президента Республики Узбекистан, а также государственные программы, направленные на усиление духовно просветительской работы, воспитание молодёжи в духе преданности национальным и общечеловеческим ценностям и защиту от информационных атак, формируют нормативно-правовую базу по данному вопросу. В этих документах определены конкретные задачи по защите молодёжи от вредоносных информационных потоков, развитию культуры информационной безопасности и организации образовательного процесса на основе современных педагогических подходов, что согласуется с теоретическими идеями, представленными в научной литературе.

В нашей стране проводится широкий комплекс мероприятий, направленных на воспитание учащихся в патриотическом духе. Об этом подробно описано в Постановлении Кабинета Министров Республики Узбекистан № 34 от 28 января 2026 года, в котором определены приоритетные направления: защита молодёжи от воздействия

вредоносной информации, развитие культуры информационной безопасности, поддержка критического и самостоятельного мышления, воспитание личностей, преданных национальным и общечеловеческим ценностям. Вот почему формирование иммунитета к стойкости и самообладанию у учащихся в процессе изучения предмета «Начальная допризывная подготовка» является одной из стратегических задач системы образования. Этот процесс должен осуществляться не только в рамках педагогической деятельности учителей, но и во взаимодействии с семьёй, махаллём и обществом в целом. Формирование у учащихся крепкого иммунитета к стойкости и самообладанию способствует развитию их осознанного отношения к информации, укреплению стойкости к различным идеологическим угрозам и формированию их как социально и духовно устойчивой личности.

Развитие патриотического воспитания учащихся считается одним из наиболее актуальных направлений современного образовательного процесса. Глобализация, развитие интернет-технологий и резкое увеличение потоков информации способствуют усилению различного рода социальных, идеологических и психологических воздействий на сознание молодёжи.

Особенно важно, что учащиеся проводят значительную часть времени в цифровом пространстве, а их психологическая подготовка не всегда достаточно развита, что требует организации процесса формирования иммунитета на научной основе.

Иммунитет представляет собой сложную психолого-педагогическую систему, отражающую способность личности к психологической устойчивости и защите от вредоносной информации, идеологических угроз, потоков, противоречащих морально-гуманистическим нормам общества, социального давления и различных негативных внешних воздействий.

Содержание этой системы определяется критическим отношением учащегося к информации, устойчивостью системы ценностей, личной позицией, уровнем стойкости, самопознания, самообладания, аффективно-волевой готовностью и коммуникативной культурой.

Значит, формирование иммунитета у учащихся к стойкости и самообладанию в образовательных учреждениях является не только воспитательным направлением, но и стратегической педагогической задачей. Иммунитет учащихся формируется под влиянием нескольких факторов. Прежде всего, в семейной среде формируются моральные взгляды ученика, его отношение к ценностям и социальный опыт поведения.

Педагогическая грамотность родителей, дружелюбная атмосфера в семье и культура семейного диалога создают фундамент иммунитета у учащихся к стойкости и самообладанию. Учащиеся общей средней школы в процессе изучения предмета «Начальная допризывная подготовка» укрепляют свой иммунитет, развивают свои знания и интеллектуальный потенциал, учатся критически мыслить. Личный пример учителя, его культура общения и воспитательная направленность педагогической деятельности являются непосредственными факторами, влияющими на формирование у учащихся иммунитета к стойкости и самообладанию.

В формировании иммунитета у учащихся к стойкости и самообладанию важную роль играет укрепление системы ценностей. Национальные ценности, историческое наследие, просветительские идеи и общечеловеческие добродетели создают духовную опору в сознании учащегося. С этой точки зрения, урочные и внеурочные мероприятия,

встречи, круглые столы, уроки патриотизма укрепляют эмоционально аксиологическую основу иммунитета у учащихся к стойкости и самообладанию.

В педагогическом процессе эффективными механизмами формирования иммунитета к стойкости и самообладанию являются развитие критического мышления, использование творческих заданий и ситуационного анализа, применение интерактивных методов, вовлечение учащихся в социальную деятельность, усиление сотрудничества с общественностью, а также установление тесного взаимодействия в системе семья-школа-махалля. Эти механизмы не только укрепляют духовный иммунитет учащихся, но и повышают их социальную активность, развивают личную ответственность и формируют устойчивую жизненную позицию.

В последние годы в научных исследованиях широко применяются комплексные подходы к формированию духовного иммунитета учащихся. В частности, в качестве эффективных механизмов духовно-иммунологического воспитания рекомендуются интегративное обучение, компетентностно ориентированный подход, активные и интерактивные методы, рефлексивно педагогические практики, сотрудничество «семья-школа-общество», а также технологии психологической профилактики. Большинство этих подходов направлены на развитие у учащихся навыков критического мышления, принятия моральных решений, формирования личной позиции и осознанного отношения к информации. Методологическая основа данного исследования представляет собой совокупность научных концепций, теоретических подходов и методов, направленных на системное изучение духовно-нравственного воспитания, развития личности, информационной культуры и педагогических механизмов воздействия.

Концептуальной основой исследования является системный подход: личность учащегося рассматривается как сложный социальный объект, развивающийся под влиянием внутренних (психологических, духовных, аксиологических) и внешних (семья, школа, махалля, общество, цифровое пространство) факторов.

Формирование стойкости и самообладания у учащихся является многогранным процессом, который осуществляется через влияние внутренних психологических, нравственных и аксиологических характеристик личности.

Сотрудничество семьи, школы и махалли, применение интерактивных методов обучения, развитие информационной культуры эффективно способствуют формированию стойкости и самообладания у учащихся. Следовательно, в педагогической практике крайне важно организовать патриотическое воспитание учащихся на основе системного подхода, регулярно применять рефлексивные занятия и интерактивные методы, а также выстраивать тесное сотрудничество «семья-школа-махалля».

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг 2026 йил 28 январодаги ВМ-34сонли “Узлуксиз таълим тизимида ёшларни миллий қадриятларга садоқат ва ватанпарварлик руҳида тарбиялаш самарадорлигини ошириш дастурини тасдиқлаш тўғрисида”ги қарори.
2. Медетова Р.М. Научно-педагогические основы патриотического воспитания учащихся на материалах краеведения: Дис. ... канд. пед. наук. – Т., 2005.
3. Boboyev X.Yu. Bo‘lajak захирадagi ofitserlarni milliy va jangovar ruhda tarbiyalash metodikasini takomillashtirish: Ped. fanl. bo‘yicha fals. d-ri (PhD) dis. Avtoref. – Т., 2026.